

5-6-SINF ONA TILI DARSLARIDA EVFEMIZMLARDAN FOYDALANISH MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH USULLARI

Dilobar Imamkulovna Gulamova

Osiyo xalqaro universiteti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10034874>

Annotatsiya. Raqobatga asoslangan bozor iqtisodiyoti tadbirkor, ijodiy tafakkuri yuksak, har qanday qiyin vaziyatdan o'z aql-idroki, mustaqil ijodiy tafakkuri bilan omon chiqa oladigan, shuurida milliy ruhi mustahkam bo'lgan shaxsni tarbiyalashni taqozo qiladi. Davlatimiz siyosati negizida shaxs farovonligi va baxt-saodatini ta'minlash yotar ekan, unda shaxs tarbiyasi yuqorida ko'rsatilgan maqsaddan boshqa mo'ljalda tashkil etilishi mumkin emas. Bu jarayonda: "Maktab bu – hayot-mamot masalasi, kelajak masalasi. Uni davlat, hukumat va hokimlarning o'zi hal qilolmaydi. Bu butun jamiyatning ishi burchiga aylanishi kerak".

Demak, bosh maqsadimiz "«ta'lim oluvchilarda mustaqil fikr yuritish ko'nikmalarini hosil qilishdan iborat" ekan, buning asosiy vositalaridan bo'lgan ona tili ta'limi masalasiga an'anadagidan farqli ravishda butunlay boshqacha ko'z bilan qarashimiz lozim.

Kalit so'zlar: maktabda ona tili ta'limi, ona tili ta'limi maqsadi, pragmatik qiymatli topshiriq, mustaqil fikrlash.

EUPHEMISM AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF STUDENTS' SPEECH CULTURE

Abstract. A competitive market economy requires the education of an entrepreneur, a person with high creative potential, a person who is able to survive any difficult situation with his own mind, independent creative thinking, and a strong national spirit. Since the policy of our state is based on ensuring the well-being and happiness of the individual, the education of the individual cannot be organized for any other purpose than the one indicated above. "School is a matter of life and death, a matter of the future. This cannot be decided only by the state, government or governors. This fact must be taken into account".

So, while our main goal is to "develop students' independent thinking skills", we need to look at native language learning, one of the main tools, from a completely different perspective than usual.

Key words: mother tongue teaching at school, purpose of mother tongue teaching, pragmatic value appropriation, independent thinking.

ЭВФЕМИЗМЫ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ УЧЕНИКОВ

Аннотация. Конкурентоспособная рыночная экономика требует воспитания предпринимателя, человека с высоким творческим потенциалом, человека, способного пережить любую сложную ситуацию собственным умом, независимым творческим мышлением, сильным национальным духом. Поскольку политика нашего государства основана на обеспечении благополучия и счастья личности, то воспитание личности не может быть организовано ни для какой другой цели, кроме указанной выше. «Школа – это вопрос жизни и смерти, вопрос будущего. Это не может решить только государство, правительство или губернаторы. Этот факт необходимо учитывать».

Таким образом, хотя наша главная цель состоит в том, чтобы «развить навыки самостоятельного мышления учащихся», нам необходимо взглянуть на обучение на родном языке, один из основных инструментов, с совершенно иной точки зрения, чем обычно.

Ключевые слова: обучение родному языку в школе, цель обучения родному языку, прагматическое ценностное присвоение, независимое мышление.

5-6-sinf ona tili darslarida evfemizmlardan foydalanish madaniyatini shakllantirish usullari

Ravon so'zlamog va bexato yoza olmoq ziyolilikning ibtido belgisidir. Insonda tafakkur tili, odatda, ona tili bo'ladi. Kishi ona tilida o'ylaydi, ona tilida fikrlaydi, ona tilida dilidagini tiliga, nutqiga ko'chiradi. Ilk so'zi ham, so'nggi kalomi ham ona tili bilan bog'liq. Demak, til millat bilan vobasta. Millatning yaratuvchisi onalarimiz. Shuning uchun ham tilga nisbatan ona tili birligi ishlatilishi tabiiy hol. Ha, tilga ona tili darajasining berilishi unga xalq tomonidan, uning sohiblari tomonidan ko'rsatilgan yuksak ehtirom namunasidir.

Manbalarda millat~til~davlat bir-birini taqozo etuvchi, hech biri alohida faoliyat ko'rsata olmaydigan va biri-birisiz to'laqonli bo'la olmaydigan serqirra kategoriyalar sifatida e'tirof etiladi. Fikrimizcha, bu sirani ona ~ til ~ millat ~davlat~taraqqiyot sifatida to'ldirish zarur. Vaholanki, til ummon misoli. U shevalardan, boshqa tillardan kirib kelgan lisoniy birliklar – jilg'alar hisobiga to'lib mavjlanib turadi. Shuning uchun tilning lug'at tarkibi ochiq sistema sanaladi. Jamiyat taraqqiyotida yangi-yangi tushunchalarning dunyoga kelishi bilan tilda ularning nomlari ham paydo bo'ladi. Demak, ijtimoiy hayotda ro'y bergan jamiki o'zgarish, yangilanish, avvalo, onalarimizdek beminnat, haroratli tilimizda o'z aksini topadi.

Til millatning borligini, borlig'ini ko'rsatuvchi asosiy belgi ekan, demak, uning ta'limi masalasi hamisha jiddiy e'tiborga molik. Bugun maktabda ona tili o'quv predmeti ta'limi uchun dars soatlari taqsimoti sinflar kesimida quyidagicha ko'rsatilgan:

<i>sinflar</i>	<i>haftalik yuklama</i>	<i>yillik yuklama</i>	<i>fakultativ dars soati bilan</i>
5-sinf	3 soat	102 soat	136 soat
6- sinf	3 soat	102 soat	136 soat
7- sinf	2 soat	68 soat	102 soat
8- sinf	2 soat	68 soat	102 soat
9- sinf	2 soat	68 soat	—

Dars soatlarida 2020/2021-o'quv yilidan boshlab 45-50 foizgacha qisqarish bo'lishini yoqlamagan holda tahlillarimizni davom ettiramiz.

Ona tilining umummilliy dasturi¹ga muvofiq o'rta umumta'limning 6-sinfida ona tili mashg'ulotlari uchun (fakultativ dars soatlari bilan birga) 136 soat vaqt berilgan bo'lib, shundan 10 soati 5-sinfda o'tilgan «Leksikologiya» sathini takrorlashga, 7 soati o'tilganlarni takrorlashga, qolgan soati «Morfologiya» sathini o'rganishga ajratilgan soatlardir.

¹ O'zbekiston Respublikasi umumiy o'rta ta'limning milliy o'quv dasturi. 1-11-sinflar. 2020-yil.–166 bet. <http://uzviylik.tdi.uz/>

Ona tilining yangilangan dasturi va DTS talablariga muvofiq **6-sinf o'quvchilarning o'zlashtirishi kerak bo'lgan zaruriy bilimlar** quyidagilar:

Leksikologiya. So'z va uning ma'nolari. Sinonimik qator, sinonimik qatoridagi bosh so'z, frazeologik sinonimlar, leksik sinonimlar. Sinonimiya stilistikaning asosi ekanligi. Stilistik vosita. Uslubiy chegaralangan so'zlar. Atama. Shevaga xos so'zlar. Kasb-hunarga oid so'zlar. Tasviriy ifoda. Ishlatilish doirasi cheklangan so'zlar. Yangi paydo bo'lgan so'zlar. O'zlashgan so'zlar. Eskirib qolgan so'zlar. Faol so'zlar. Faol so'zlarning so'zlashuv uslubiga xosligi. Passiv so'zlarning kitoviy uslubga xosligi. Leksikografiya.

Morfologiya. So'z yasash yo'llari. Yasama so'zning tarkibi. So'zning asosi. O'zak. O'zakdosh so'zlar. Sodda va qo'shma so'zlar. Juft so'zlar. Qo'shimchalar imlosi. So'z o'zgartuvchi, shakl hosil qiluvchi qo'shimchalar ma'nodoshligi va vazifadoshligi. Morfologik sinonimlar. Mustaqil so'z turkumlari.

Ot, otning ma'no turlari, otlarning yasalishi. Inisiallar va ularning qo'llanishi.

Fe'l. To'liqsiz fe'l.

Fe'l mayllari. Fe'l nisbatlari. Fe'l shakllari. Fe'lning yasalishi.

Sifat, uning lug'aviy ma'nosi, morfologik belgilari va sintaktik vazifasi. Sifat darajalari. Sifatning yasalishi. Sifatning otlashuvi. Sifatlarning uslubiy qo'llanishi.

Son, uning lug'aviy ma'nosi, morfologik belgilari va sintaktik vazifasi. Sonning ma'no turlari. Sonning yasalishi. Sonning otlashuvi. Sonlarning uslubiy qo'llanishi.

Ravish, uning lug'aviy ma'nosi, morfologik belgilari va sintaktik vazifasi.

Ravishning ma'no turlari. Ravishlarda daraja. Ravishning yasalishi.

Ravishlarning uslubiy qo'llanishi.

Ona tilining yangilangan dasturi va DTS talablariga muvofiq **6-sinf o'quvchilarning egallashi zarur bo'lgan ko'nikma va malakalar** quyidagilar:

Fikrni yozma ravishda bayon eta olish (miqdoriy ko'rsatkich - 12-14 gap; sifat ko'rsatkichlari - gaplarning o'zaro to'g'ri bog'langanligi, mavzudan chetga chiqmaganligi, abzaslarning kichik mavzu doirasida to'g'ri ajratilganligi, fikr izchilligi, 6-sinfda o'rganilgan til hodisalarining o'rinli qo'llanganligi.

Rivoya-matn, tasvir-matn tuza olish. Tabriknoma, ma'lumotnoma yoza bilish.

Fe'lning ma'no turlarini, fe'lning mayl va nisbat turlarini, fe'l shakllarini (harakat nomi, sifatdosh, ravishdosh), sifatning ma'no turlarini, asliy sifat bilan nisbiy sifatni, so'zning lug'aviy ma'nosi bilan grammatik ma'nosini, sonning ma'no turlarini, ravishning ma'no turlarini farqlay olish. Fe'ldagi o'timli – o'timsizlik, bo'lishli – bo'lishsizlik, shaxs – son va zamon shakllarini farqlash, to'g'ri qo'llay bilish.

Kelishik shaklidagi ot bilan ravishni, ot bilan kishilik olmoshini ajrata bilish.

Grammatik atamaga asoslanib, grammatik vositani, grammatik vositaga tayanib, grammatik atama va qoidani eslay olish.

So'z turkumlarining muhim belgilarini, so'zlarning otlashuv hodisasini izohlay bilish. Sodda, qo'shma, juft so'zlarni o'zaro farqlay olish.

Fonetik, lug'aviy, morfologik, sintaktik, uslubiy tahlil qila olish.

Nutqda o'zbek adabiy tili grammatikasining me'yor va imkoniyatlariga rioya qila olish. Sinonimlar, omonimlar, antonimlar va paronimlardan foydalanish talablariga rioya etish.

Qisqartma otlarni to'g'ri yozish va qo'llay bilish. Gapda so'z tartibiga amal qila olish.

Ona tili ta'limi uchun ajratilgan o'quv soatlari va mavzulari silsilasidan ko'rinib turibdiki, 6-sinf ona tili darslarida evfemizmlarni o'qitish uchun maxsus soatlar ajratilmagan. Ammo so'zshunoslik sathini takrorlaganda mohir o'qituvchi hech qachon bu mavzuni chetlab o'tmaydi. Ayniqsa, sinonimlar, leksik sinonimlar, ularning qo'llanilishi xususida gapirganda evfemizmlarga murojaat etish o'rinli va foydalidir.

Shuningdek, o'quvchilarga kundalik turmushlarida ishlatiladigan so'zlar bilan bog'liq qisqacha evfemik lug'at tuzdirish ham mumkin. Faqat bir narsani hisobga olish zarurki, bunday lug'atlar bir kunda yoki bir dars davomida tuzilmaydi. Qisqacha evfemik lug'at tuzib borishni o'quvchiga doimiy topshiriq sifatida berish, ularning faoliyatlarini vaqti-vaqti bilan nazorat qilib borish, nazoratni chorak oxirida yakunlash mumkin.

Demak, evfemik birliklar salbiy voqelikni atashdan qochish, shunday voqelikning salbiy ta'sirini yumshatish uchun xizmat qilib, kishining izzat-nafsiga tegadigan, malol keladigan, hurmatsizlik ifodalaydigan, axloqiy me'yorlarga zid keladigan holat yoki to'g'ridan-to'g'ri aytish mumkin bo'lmagan maxfiy voqelikning salbiy ta'sirini kamaytirish, ularni yashirish, berkitish; noxush xabarni beozorroq, yumshoqroq shaklda yetkazish, ifodalash uchun ishlatiladi (Qarang: 1-chizma):

1-chizma

Davr va jamiyat uchun evfemalashtirishga muhtoj bo'lgan ishlatilishi noma'bul birlikni almashtira oladigan evfemiyalar maishiy evfemizmlar hisoblanadi. (B.A.Larin)